

MYTHOLOGICAL CHARACTERS AND SOCIALISM

Dr. Venkatesaiah KM¹ & Rukmini V²

¹Assistant Professor, Kannada Department, Acharya Pathashala Commercial College, Narasimharaja Colony, Bangalore.

²Researcher, Hampi Kannada University, Assistant Professor, Kannada Department, Government First Grade College, Channapatna

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Puranas have greatly influenced the minds of Indians. Rama, Krishna, and Shiva have influenced us beyond our historical consciousness and have civilized us. Gandhi, who dreamed of India becoming a Rama Rajya, was influenced by Rama's supreme democratic policy. Krishna is a great political expert and a symbol of perfection. Shiva is a symbol of immeasurable, abstract infinity. The concept of Ardhanarishwara belongs to mythology. Valmiki is a symbol of immense talent, representing a culture that transcends social classes. Sita is the role of a woman who accepted a patriarchal society as an ideal Sati. On the other hand, the ideal Sati is a character who symbolizes the exploitation of women. Thus, the characters of the Puranas set before us many examples of ideal and actual defects, and many characters of the Puranas have the power to educate the illiterate. Thus, we can identify the principles of socialism in the background of the stories of many Puranas.

ಪುರಾಣದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಕೆ ಎಂ¹, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿ²

¹ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

²ಸಂಶೋಧನಾಧಿ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಪುರಾಣಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ರಾಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದು, ರಾಮನ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಂಕೇತ. ಶಿವ ಗಾತ್ರಾತಿತ, ಅಮೂರ್ತ ಅನಂತದ ಸಂಕೇತ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಮಾಜದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸೀತೆ ಆದರ್ಶ ಸತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆದರ್ಶ ಸತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗುವ ಪಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೋಷಗಳ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುರಾಣದ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಥೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಇವು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಹಾ ಚೇತನಗಳಾದ ಬುದ್ಧ, ಅಶೋಕರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇವರು ಪರಿಚಿತ. ಈ ಪಾಠಗಳ ಕುರಿತು ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನೋ, ಪ್ರೇಮಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ತಜ್ಞರೋ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಹಾಗೆಂದು ಇವರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದವೆನಿಸಬಹುದು.

ಲೋಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಮ,ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವರನ್ನು ಪುನರುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಗಾಯಕರು, ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಅಂತಃ ಸತ್ಯ, ಕನಸು ಕೋಟಲೆಯ ದಾಖಲೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಸರಕು, ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಾದ ಇವುಗಳ ಅಳಿಸಲಾಗದಂತಹ ದಾಖಲೆ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ. ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದಾಗಲಿ, ನೀತಿಗಳ ಹೊಸ ರೂಪದ ಎಣಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಸುಳ್ಳೆಂದು ಕಳಚಿ ಎಸೆಯುವುದಾಗಲಿ, ತರ್ಕ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಬದುಕಿದ್ದರೆ

ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತೆ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಯಲಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಡಿಸಂ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಮೇಲಿನ ಏಕೈಕ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಬಯಲುಗಳೆಲ್ಲದ ನಗ್ನ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಪುರಾಣಗಳು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಂತೆ ಗುರೂಪದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ, ರಂಜನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಾಂಗವಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ದಕ್ಕಬಹುದು. ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಕಾದಂಬರಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ ಹಾಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ. ಮಾವು, ಹಲಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಧಾತುವಾದ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣಗಳು ಬದುಕಿನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಭಾಗ ಆಧಾರ ಕೋಶ ಅಳತೆ ಗೋಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣವೆನ್ನುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಕವಿತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುರಾಣಗಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಇವು ವಿಶ್ವದ ಮುಖವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಿಕಗಳಾಗಿವೆ.

ರಾಮ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ. ಶಿವನಾದರೋ ಪ್ರಮಾಣಾತೀತ. ಉದ್ದಗಲ, ಎತ್ತರಗಳ, ಗಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣತೆ ಇವರದು. ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪೂರ್ಣತೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಸಂತರುಗಳು ಇವರ ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ರಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಷ್ಟಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಷೋಡಶಾಂಶ ಸಂಭೂತ. ಒಬ್ಬನದು ತ್ರೇತಾ ಯುಗವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಒಬ್ಬ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥನಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಪ್ರೇಮಿ. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ರಾಸಲೀಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ.

ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಯಮಗಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವ ತನಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ಅದು ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ರಾವಣ, ಅಗಸನ ಮಾತಿಗೆ ಸೀತಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ರಾಮ, ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎನಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಎದುರಿನ ಘೋರ ಶರಣಾಗತಿ. ನಾಯಕತ್ವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿರಲಿ ಎರಡು ಮೂಲತಃ ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವರ್ಗ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆ. ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗದೆ ಸೆಣಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ್ದು. ಅಧಿಕಾರ

ಸೀಮೆಯ ನಿಯಮ ರೇಖೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು ಒಬ್ಬನೋ, ಐದೋ, ಹತ್ತೋಜನರೋ. ಜೀವನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ನಡುವೆ ಸತತ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಆಚೆ ಈಚೆ ಚಲಿಸುವ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಕದ ಹಾಗೆ. ಒಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ, ಸಾಮೂಹಿಕತೆಗೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ಹಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೋಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಮೂಹದ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಕಂಡಂತೆ ವಿವೇಕವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಆಳುವ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಸಮಿತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯದ್ಗೋ ಸಾಮೂಹಿಕತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಆಳುವ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರ ಸೀಮಿತವೇ, ಸಾಮೂಹಿಕವೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ನಿಬಂಧನೆ ಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಬಾಹ್ಯ ವಿಧಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಂದಿಕೆ ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ (ಸೀಮಿತ) ಅಥವಾ ಸಮ್ಯದ್ಗೋಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮ್ಯದ್ಗೋಗೆ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಪಹರಣವಿಲ್ಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಏಕೀಕರಣ ಸಾಧನೆ ಇದು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದು, ರಾಜಕೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಭೀಷಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಮನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪುರಕವಾದರೂ ಆತನೊಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರ, ಕೊಲ್ಲುವಾತ ಎಂಬ ಪಾತಕ ಅವನಿಂದ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಪರ -ವಿರೋಧದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ- ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಜಯ -ಅಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ತೋಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಭ -ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೋ ದೃಢವಾಗಿ, ಅನುದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಸಮತ್ವ ಪದವು ಸಮಾನತೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮತೆಯ ಆಂತರಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ, ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ.

ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅವರ ಬದುಕು ರಾಮನ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಕೀಯದ ಎಳೆಯು ಭದ್ರವಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರ ಪತ್ರಗಳು ಭಾಷಣಗಳು, ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಮ ಸದಾ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ರಾಮನನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಚಿತ್ರ

ಬಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಯಸಿದ್ದರು ಗಾಂಧಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಗಾಂಧಿಯವರದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನ ಪರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಸುಧೀರ್ಘ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರಾಮನು ಸೀತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಂಡೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆತನ ಬಗೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕೈದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ರಾಮನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಆತ ರಾಜಕೀಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ, ತಾನು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ರಾಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಶಿವ. ಶಿವ ಅನಂತ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡು ಇಲ್ಲದ ಗಾತ್ರಾತೀತ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂತಹ ಏಕ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿತಿ ಶಿವನದ್ದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವ ವಿಶೇಷಣ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಲು ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣದವನಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊರಗಾಗಿರುವವನು ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಎಂಬ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದಂತವನು ಶಿವ. ಶಿವನ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ನೀಲಕಂಠನಾದದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಶಿವ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಕ್ತ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಾದ ಶಿವನ ಸುಂದರವಾದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಲೇಖನವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಿಖಾನೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರವಾಗಿದ್ದು ವಶಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು 'ಭೂಮಿ ಕನ್ಯಾ ಸೀತಾ' ಎಂಬ ಮರಾರಿ ನಾಟಕ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ. ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿದ್ದ ರತ್ನಾಕರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಬರೆದರು. ರಾಮ ನಾಮದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೋ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿತ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಯ ಆರ್ತನಾದದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೋ, ಇಂದು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ,

ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಿಂದಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಶೀರ್ವದದಿಂದಲೂ, ವಾಗ್ವೇದಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ಆದ ರಚನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬದಿದ್ದರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿದೆ.

ವಶಿಷ್ಠ ಋಗ್ವೇದದ ಕರ್ತೃಗಳಲೊಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಭರತ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಪುರೋಹಿತ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಹೌದು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುಲ ಗುರುಗಳು ಹೌದು. ರಾಮ ರಾಜನಾದರೆ, ಇವರು ರಾಜ ಗುರು. ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರೀತಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮರಾಠಿಯ 'ಭೂಮಿಕನ್ಯಾ ಸೀತಾ' ನಾಟಕದ ವಶಿಷ್ಠರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಡಿಪಾರು, ಶಿರಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ ಗೋಣು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಹೌದಪ್ಪನಂತಿದ್ದಾನೆ. ವಶಿಷ್ಠನು ಸ್ವಾರ್ಥ,ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿ,ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಅಸಹಿಷ್ಣು ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜರು ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಸಹಿಸದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಧರ್ಮಗಳು ಅಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಧರ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ಆವಹೇಳನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರವು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಅವನ ದಾಷ್ಟತೆ,ಕೌರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಂಬಿಕೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾವಿನಂತೆ ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೆರಗಲು ಸನ್ನದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ದೇಶದ ಜೀವಿನ ಮಾಲೀಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಡೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಶಿಷ್ಠರಂತಹ ನಾಯಕರಿಂದ ಬಿಲ್ವಾರಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮುದಾಯದ ಲಾಭದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ -ಜಲಗಾರ,ಸೇಲ್- ಚಮ್ಮಾರ, ಗೊಲ್ಲ - ಪಾಸಿ, ಬೋವಿ -ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆಗಸ- ಸೇಲ್ ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಗಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ.

ವಶಿಷ್ಠ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ದ್ವಿಜನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ವ್ಯಾಮೋಹಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಶಂಬೂಕರು ಬಲಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠರು ಇಂದು ಆಹಾರದ ಉಪ್ಪಿನಂತೆ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಡು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ, ವಶಿಷ್ಠ ಶೂದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉತ್ತಮನಾಗುವನೇನೋ ಆದರೆ ಅವರು ವಶಿಷ್ಠರೆ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ. ಇಂತಹ ವಶಿಷ್ಠರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲೆ ಮುರಿತ ದಟ್ಟವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪುರಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸತ್ಯವೋ, ಇತಿಹಾಸವೋ, ವಾಸ್ತವಿಕವೋ ಆದರೆ ಇಂದು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯನ ಮನೋ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಪುರಾಣಗಳು,

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಜೀವನದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸರಕಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಚ್ಚಳ ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಅಪಮೂಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಪತ್ನಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಕಳ್ಳರಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಹೊಲೆ ಕೊಳಕನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದವನು, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಯೈಕತೆಯ ಗುರು, ಶಿವ ಪ್ರೇತದ ಕರಾಳ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಆಗದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ ಇವರ ಸೀಮಿತವಾದ ಬದುಕು, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಹೃದಯ, ಪ್ರಮಾಣತೀತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಆಕರಗಳು

1. ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಚಿಂತನೆ, ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್, 2019, ಪ್ರಸಾರಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ಹಂಪಿ.
2. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿ